

**ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA SAN
CAMILO**

*Analysis of the Compliance with Physical Education Curriculum Content in Educational Institutions of
San Camilo Parish*

AUTORES:

TARIRA VASQUEZ PATRICIA MERCEDES ^{1*}

ROMERO MACIAS JHON MARIO ²

PALMA SALTOS LENIN ALEXIS ³

RAMOS RENDON LADY VICTORIA ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ptarirav@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 08 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

EJE TEMÁTICO

Pedagogía e innovación educativa.

RESUMEN

El estudio analiza el cumplimiento del currículo nacional de Educación Física en instituciones de la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Se parte de la premisa de que una educación de calidad requiere planificación organizada y uso de recursos técnicos, condición que enfrenta limitaciones en esta zona. A través de un enfoque exploratorio-descriptivo, se evaluó a cinco docentes mediante encuestas, entrevistas y revisión documental. Los resultados muestran un cumplimiento alto (promedio 86,8%) en instrumentos básicos de planificación como planes anuales, microcurriculares y de clase, pero debilidades en el uso de informes de cumplimiento y bitácoras pedagógicas, especialmente en docentes no especializados en Educación Física.

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, 0009-0005-3539-0541, ptarirav@fcjse.utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, 0009-0007-3708-3793, jromerom@fcjse.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo, 0009-0006-4308-9799, lpalma953@fcjse.utb.edu.ec

⁴ Universidad Nacional de Educación, 0009-0001-9024-3908, victoriaramosrendon@gmail.com

El marco teórico destaca la importancia del currículo como herramienta organizadora y orientadora del proceso educativo, así como el rol de la Educación Física en el desarrollo integral del estudiante. Se identifican factores que afectan el cumplimiento curricular: deficiencias en la planificación, limitaciones institucionales, y falta de capacitación docente. La propuesta de mejora se centra en talleres y capacitaciones por bloques curriculares, abordando metodologías inclusivas, prácticas gimnásticas, deportivas y de expresión corporal.

La conclusión resalta que la principal brecha no radica en la planificación inicial, sino en el seguimiento sistemático, lo que afecta la trazabilidad y evaluación del proceso. Se recomienda implementar las capacitaciones propuestas y realizar investigaciones futuras que amplíen la muestra, permitiendo evaluar el impacto de dichas intervenciones y mejorando la calidad de la enseñanza de Educación Física en la zona.

Palabras clave: Currículo de Educación Física, docente, Planificación curricular

ABSTRACT.

This study examines the compliance with Ecuador's national Physical Education curriculum in schools of San Camilo parish, Quevedo, Los Ríos province. Based on the premise that quality education requires organized planning and the use of technical resources, which face limitations in this area, an exploratory-descriptive approach was applied. Five teachers were evaluated through surveys, interviews, and document reviews. Results indicate a high average compliance (86.8%) with basic planning instruments such as annual, micro-curricular, and class plans; however, weaknesses were found in the use of compliance reports and pedagogical logs, especially among non-specialist Physical Education teachers.

The theoretical framework emphasizes the curriculum's role as an organizing and guiding tool for the educational process, as well as the contribution of Physical Education to the student's integral development. Factors affecting compliance include deficiencies in planning, institutional limitations, and lack of teacher training. The proposed improvement focuses on workshops and training sessions by curricular blocks, addressing inclusive methodologies, gymnastic practices, sports, and body expression.

The conclusion highlights that the main gap lies not in initial planning but in systematic follow-up, which affects the traceability and evaluation of the process. It is recommended to implement the proposed training programs and to conduct further research with a larger sample to assess the impact of these interventions, thereby enhancing the quality of Physical Education teaching in the area.

Keywords: Physical Education curriculum, teacher, curriculum planning

INTRODUCCIÓN

La garantía de una educación de calidad implica una planificación organizada y el uso de recursos técnicos que respalden cada etapa del proceso formativo. En el área de Educación Física, este aspecto adquiere especial relevancia, sobre todo en zonas urbanas como la parroquia San Camilo del cantón Quevedo, donde ciertas condiciones institucionales limitan el cumplimiento de lo establecido en el currículo nacional.

Aunque el currículo se sustenta en principios de equidad, inclusión y calidad (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016), su aplicación efectiva requiere la elaboración y utilización constante de planificaciones anuales, esquemas microcurriculares, planes de clase, registros evaluativos, informes técnicos y bitácoras docentes. Estos instrumentos permiten organizar los contenidos, orientar la educación y asegurar la coherencia entre lo planificado y lo ejecutado. Como sostiene Torres (2020), una planificación sistemática garantiza la alineación entre los objetivos curriculares y las acciones realizadas en el aula.

Frente a esta realidad, resulta necesario analizar cómo se está aplicando el currículo de Educación Física en las instituciones de la parroquia San Camilo. Este trabajo tiene como finalidad identificar las limitaciones que afectan su cumplimiento y aportar información que contribuya a mejorar la planificación curricular.

Objetivo de la Investigación.

Analizar el cumplimiento de los contenidos curriculares del área de Educación Física básica general en instituciones de la parroquia San Camilo.

Objetivos específicos.

- Enlistar los documentos utilizados para la aplicación de los contenidos establecidos en el currículo de educación física, mediante encuestas, entrevistas a docentes y revisión documental
- Determinar los instrumentos documentales que respaldan la ejecución de los contenidos curriculares de Educación Física en las instituciones de la parroquia San Camilo.
- Proponer capacitaciones, talleres que permitan el cumplimiento con los contenidos del currículo de Educación Física de la básica general.

Teorías principales vinculadas al tema de investigación.

El estudio se sustenta en diversas teorías que respaldan la implementación y evaluación del currículo de Educación Física. La teoría curricular concibe el currículo como un conjunto estructurado de

objetivos, contenidos, metodologías y evaluaciones que orientan la enseñanza (Ministerio de Educación, 2016; Torres, 2020). La teoría del desarrollo integral resalta que la Educación Física contribuye al bienestar físico, cognitivo, emocional y social de los estudiantes (Espinoza & Andrade, 2022). Desde la pedagogía crítica (Freire, 1970), se promueve la participación activa y reflexiva del alumno, fomentando autonomía y conciencia social. El enfoque por destrezas con criterios de desempeño prioriza el “saber hacer” y el aprendizaje funcional, evaluable objetivamente. Finalmente, la teoría de la inclusión educativa (LOEI, 2011; Báez et al., 2020) plantea adaptar la enseñanza a la diversidad estudiantil, garantizando igualdad de oportunidades. En conjunto, estas teorías fundamentan la importancia de una planificación, ejecución y seguimiento coherentes del currículo.

METODOLOGÍA.

La muestra estuvo compuesta por cinco docentes que imparten la asignatura de Educación Física en los niveles de Educación General Básica, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por criterios. El criterio de selección fundamental fue estar a cargo de la asignatura durante el periodo de estudio, independientemente de su especialización formal. Esta decisión metodológica permitió incluir tanto a docentes especialistas en el área como a aquellos de otras asignaturas (inglés y matemáticas) que han asumido esta responsabilidad, lo cual enriqueció el análisis al permitir comparar el cumplimiento curricular entre ambos perfiles.

La investigación fue de tipo exploratorio-descriptivo y no experimental, desarrollada durante el ciclo académico septiembre 2024 – marzo 2025. Su finalidad fue indagar la realidad de los docentes y las instituciones, describiendo la enseñanza de Educación Física conforme al currículo nacional, identificando logros y limitaciones en su implementación.

Métodos aplicados

Método de campo: Recolección directa de información en las instituciones mediante visitas, encuestas, entrevistas y revisión documental.

Método comparativo: Identificación de similitudes y diferencias en el cumplimiento curricular según condiciones institucionales y experiencia docente.

Método interpretativo: Comprensión del significado que los docentes atribuyen a sus prácticas, dificultades y logros.

Método documental: Análisis de planificaciones, registros de evaluación, bitácoras y otros documentos oficiales.

Método estadístico básico: Procesamiento de datos cuantitativos utilizando frecuencias y porcentajes para evidenciar patrones.

Población y muestra

La población estuvo conformada por 30 docentes de Educación General Básica. La muestra, seleccionada por criterios, incluyó 5 docentes con experiencia en planificación e implementación del currículo.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Encuestas estructuradas (cuestionario de opción múltiple) para obtener datos cuantitativos sobre planificación, estrategias y evaluación.

Entrevistas abiertas para profundizar en experiencias y percepciones.

Revisión documental para verificar la alineación de los instrumentos con el currículo oficial.

Análisis de la información

Se utilizó un enfoque cualitativo de contenido, identificando patrones y categorías emergentes. La información se organizó en matrices temáticas y se aplicó triangulación de técnicas para reforzar la validez de los resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio que evidencia una disociación significativa entre la planificación curricular y el seguimiento sistemático de su ejecución en la enseñanza de la Educación Física.

Checklist de documentos para la aplicación de los contenidos establecidos en el currículo de Educación Física, mediante encuestas, entrevistas a docentes y revisión documental.

Tabla 1. Instrumentos documentales obligatorios y su cumplimiento

1. Documentación Obligatoria

1. Documentación Obligatoria		
Planificación anual	(alineada con el currículo oficial)	✓
Planificaciones micro curriculares	(quimestral/trimestral)	✓
Planes de clase diarios/semanales	(con objetivos, contenidos, metodología y evaluación)	✓
Registros de evaluación estudiantil	(evidencias de desempeño estudiantil)	✓
Informes de cumplimiento curricular	(reportes enviados a coordinación)	×
Bitácoras o Diarios Pedagógicos	(registro de actividades realizadas)	×

Nota: Esta tabla muestra qué instrumentos documentales son utilizados por los docentes en su práctica diaria, permitiendo detectar brechas en el cumplimiento de los requisitos curriculares establecidos oficialmente.

Determinar los instrumentos documentales que respaldan la ejecución de los contenidos curriculares de Educación Física en las instituciones de la parroquia San Camilo.

Tabla 2. Nivel de cumplimiento curricular

ORD.	DOCENTES	1.- Planificación Anual	2.- Planificaciones micro curriculares	3.- Planes de clase diarios/semanales	4.- Registros de evaluación estudiantil	5.- Informes de cumplimiento	6.- Bitácoras o Diarios Pedagógicos	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Mónica Villacrés Sarmiento	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	67%	Es docente de inglés, y también imparte educación física pero no entrega informes ni usa bitácora.
2	Javier Cedeño Torres	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	67%	Es docente de matemáticas. Evalúa a sus estudiantes, pero no entrega informes ni usa bitácoras.
3	Ricardo Zambrano Vera	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	100%	Cumple con todo lo requerido del currículo.
4	Carlos Andrés Rivadeneira	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	100%	Cumple con todo lo requerido del currículo.
5	Esteban Saltos Mendoza	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	100%	Cumple con todo lo requerido del currículo.
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO								86.8%	

Nota: Esta tabla evidencia el grado de cumplimiento documental de cada docente, permitiendo identificar fortalezas y debilidades en la aplicación del currículo de Educación Física.

Gráfico 1. Nivel de cumplimiento curricular

Nota: El gráfico muestra el nivel de cumplimiento individual de cada docente respecto al uso de instrumentos curriculares.

Interpretación

Se observa que tres docentes (3, 4, y 5) cumplen con el 100% de los instrumentos curriculares. Dos docentes (1 y 2) presentan un cumplimiento del 67%. El promedio general es del 86.8%, lo que indica un alto nivel de cumplimiento, aunque persisten casos con limitaciones.

Gráfico 2. Cumplimiento de documentos curriculares

Nota: El gráfico evidencia qué instrumentos curriculares son utilizados con mayor frecuencia por los docentes, destacando un cumplimiento total en planificación y evaluación, pero con debilidades en la elaboración de informes y bitácoras pedagógicas.

Interpretación

El gráfico muestra que todos los docentes utilizan los instrumentos básicos de planificación y evaluación (100%), lo cual indica una adecuada estructuración inicial del proceso educativo. Sin embargo, solo el 60% elabora informes de cumplimiento y bitácoras, lo que evidencia una debilidad en el seguimiento y registro sistemático de las actividades, afectando la trazabilidad del proceso pedagógico.

CONCLUSIONES.

Aunque la mayoría de docentes planifica adecuadamente sus clases, el seguimiento mediante registros e informes es limitado, especialmente en no especialistas, lo que dificulta evaluar con precisión el aprendizaje y el cumplimiento curricular en Educación Física.

Es necesario implementar talleres prácticos para fortalecer las competencias docentes, brindando herramientas y estrategias basadas en los bloques curriculares, que permitan aplicar el programa completo y garantizar una enseñanza inclusiva y de calidad para todos.

Futuras investigaciones con mayor alcance permitirán obtener una visión más amplia de la situación, y evaluar el impacto real de las capacitaciones propuestas en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje estudiantil.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Asamblea Nacional. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial.
- Asamblea Nacional. (2011). Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Registro Oficial.
- Báez, L., Jiménez, M., & Torres, P. (2020). Metodologías activas para la educación física inclusiva. Editorial Educación Activa.
- Espinoza, R., & Andrade, S. (2022). Pedagogía crítica y educación física: una mirada integradora. *Revista Latinoamericana de Educación Física*, 15(2), 45-61.
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Currículo Nacional de Educación General Básica. Quito, Ecuador: Autor.
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2021). Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2021-00052-A: Regulación de la organización curricular por subniveles y áreas. Quito, Ecuador: Autor.
- Miranda, J., Arias, F., & Romero, L. (2021). Dificultades pedagógicas y cumplimiento curricular en educación física. *Revista de Investigación Educativa*, 28(1), 102-118.
- Molina, A., & Vásquez, D. (2023). Fortalecimiento docente y mejora curricular en educación física. *Educación y Desarrollo Profesional*, 10(1), 75-90.
- Torres, R. (2020). Funciones del currículo en el proceso educativo. *Educación y Sociedad*, 22(3), 150-168.